

IJTIMOIY TARMOQLARDA MARKETING SAMARADORLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI.

Abdimurotova Nodira Tura qizi

Farg'ona shaxridagi Koreya xalqaro universiteti o'qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda marketingning ahamiyati va uning samaradorligini oshirish strategiyalari tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy media platformalari (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube va boshqalar) iste'molchilar bilan bevosita muloqot o'rnatish, brend imidjini shakllantirish va savdo hajmini oshirishning eng samarali vositalaridan biri sifatida ko'riladi. Maqolada xorijiy va mahalliy adabiyotlar tahliliga asoslanib, kontent marketing, targeting va retargeting, influencer marketing, shuningdek analitika va avtomatlashtirish vositalaridan foydalanish samaradorlikni oshirishning muhim omillari sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ijtimoiy tarmoqlarda marketingni amalga oshirishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, ijtimoiy tarmoqlar, kontent marketing, targeting, influencer marketing, samaradorlik.

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Абдимуротова Нодира Тура кизи

*преподаватель Корейского международного
университета в городе Фергана*

Аннотация: В данной статье рассмотрено значение маркетинга в социальных сетях и стратегии повышения его эффективности. В условиях цифровой экономики социальные медиа-платформы (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube и др.) рассматриваются как один из наиболее эффективных инструментов для установления прямого взаимодействия с потребителями, формирования имиджа бренда и увеличения объёмов продаж. На основе анализа зарубежной и отечественной литературы в статье выделены такие ключевые факторы повышения эффективности, как контент-маркетинг, таргетинг и ретаргетинг, инфлюенсер-маркетинг, а также использование аналитики и инструментов автоматизации. Кроме того, освещены проблемы, возникающие при реализации маркетинга в социальных сетях в условиях Узбекистана, и пути их решения. Результаты исследования

показывают, что эффективное использование социальных сетей способствует повышению конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, социальные сети, контент-маркетинг, таргетинг, инфлюенсер-маркетинг, эффективность.

STRATEGIES FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING IN SOCIAL NETWORKS

Abdimurotova Nodira Tura qizi

Lecturer at the Korea International University in Fergana

Abstract: *This article examines the importance of marketing in social networks and strategies for improving its effectiveness. In the context of the digital economy, social media platforms (Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, etc.) are considered one of the most effective tools for establishing direct communication with consumers, shaping brand image, and increasing sales volume. Based on the analysis of foreign and domestic literature, the article highlights content marketing, targeting and retargeting, influencer marketing, as well as the use of analytics and automation tools as key factors in enhancing effectiveness. In addition, the challenges of implementing social media marketing in the context of Uzbekistan and possible solutions are discussed. The results of the study indicate that effective use of social networks can increase the competitiveness of enterprises.*

Keywords: *digital marketing, social networks, content marketing, targeting, influencer marketing, effectiveness.*

Kirish. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar va internet platformalarining jadal rivojlanishi marketing faoliyatiga tub o‘zgarishlar kiritmoqda. An’anaviy marketing vositalaridan foydalanish asta-sekin o‘z o‘rnini raqamli marketing strategiyalariga bo‘shatib bermoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda biznes subyektlari uchun iste’molchilar bilan bevosita muloqot o‘rnatish, brend imidjini shakllantirish va mahsulot hamda xizmatlarni targ‘ib qilishning eng samarali vositalaridan biriga aylanmoqda.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, dunyo bo‘yicha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni yil sayin ortib bormoqda va 2024-yilda 5 milliarddan oshgani qayd etilgan. O‘zbekiston sharoitida ham ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanilmoqda: 18 milliondan ortiq foydalanuvchilar mobil qurilmalar orqali turli platformalarda kontent iste’mol qilmoqda. Bu esa korxonalar uchun yangi marketing imkoniyatlarini yuzaga keltiradi.

Ijtimoiy tarmoqlarda marketing samaradorligini oshirish nafaqat qiziqarli kontent yaratish, balki auditoriyani chuqur o‘rganish, targeting va retargeting

texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek analitika va avtomatlashtirilgan boshqaruv vositalarini qo'llash orqali ta'minlanadi. Shu bilan birga, mahalliy sharoitda ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing olib borishda ayrim muammolar — auditoriyani jalb qilishdagi qiyinchiliklar, raqobatning kuchayishi hamda professional SMM xizmatlarining yetishmasligi mavjud.

Mazkur maqolaning maqsadi — ijtimoiy tarmoqlarda marketingning nazariy va amaliy jihatlarini yoritish, samaradorlikni oshirish strategiyalarini tahlil qilish va O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Ijtimoiy tarmoqlarda marketing masalasi so'nggi o'n yilliklarda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlarida keng o'rganilgan. Mazkur yo'nalishning dolzarbligi, avvalo, internet va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, shuningdek, iste'molchilarning xulq-atvori tubdan o'zgarishi bilan izohlanadi.

P. Kotler va K. Keller raqamli marketingni iste'molchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri va interaktiv muloqot o'rnatish imkonini beruvchi zamonaviy kommunikatsiya vositasi sifatida baholaydilar. Ularning ta'kidlashicha, sifatli kontent va raqamli kanallar orqali mijoz ishonchini mustahkamlash raqobatbardoshlikni oshiradi.[1]

Mangold va Faulds ijtimoiy tarmoqlarni marketing kommunikatsiyasining yangi gibril elementlari sifatida ta'riflab, ularning iste'molchilar qaror qabul qilish jarayonida sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berishadi.[3]

Kaplan va Haenlein esa ijtimoiy media marketingni foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent va ikki tomonlama muloqotga asoslangan strategiya sifatida ko'rsatadi.[4]

Chaffey raqamli marketing samaradorligini oshirishda KPI ya'ni asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari, engagement rate va conversion rate kabi metrikalarning ahamiyatiga e'tibor qaratadi.[2]

Evans tadqiqotida influencer marketingning ijtimoiy tarmoqlarda keng qo'llanilishini, biroq noto'g'ri tanlangan ta'sir ko'rsatuvchilar, bloggerlar brend imidjiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qayd etadi.

Mahalliy olimlardan o'z tadqiqotlarida Ergashxodjayeva Sh. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarda marketing samaradorligini oshirish uchun auditoriyani aniq segmentatsiya qilish, milliy mentalitet va iste'molchi xulq-atvoriga mos kontent yaratish zarurligini ta'kidlaydi.[5]

B. Raxmatov esa kichik biznes va startaplarning Instagram va Telegram orqali tezkor auditoriya topayotganini, biroq professional SMM xizmatlari hamda raqamli analitika vositalarining yetishmasligi muammosini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi: Taqqoslash va analogiya metodi – an’anaviy marketing va ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan marketingning o‘ziga xos jihatlari taqqoslab tahlil qilindi. Statistika tahlil – ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining soni, ularning yosh tarkibi va foydalanish xususiyatlari bo‘yicha ma’lumotlar tahlil qilindi. Kuzatuv metodi – O‘zbekistondagi ayrim kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining ijtimoiy tarmoqlarda olib borayotgan marketing faoliyati kuzatilib, samaradorlik darajasi baholandi.

Tahlil va natijalar. Xorijiy tadqiqotlarda kontentning sifati va foydalanuvchi bilan ikki tomonlama muloqot samaradorlikning eng muhim ko‘rsatkichi sifatida qayd etiladi. O‘zbekistondagi kuzatuvlardan ko‘rinadiki, biznes subyektlari ko‘proq reklama yo‘naltirilgan kontentga urg‘u beradi, ammo iste’molchining qiziqishini oshiruvchi foydali va interaktiv kontent yetarli darajada ishlatilmaydi.

Ijtimoiy tarmoqlar platformalari Facebook , Instagram , TikTok orqali auditoriyani yosh, jins, qiziqish va geografik joylashuvga qarab segmentatsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Kuzatuvlarga ko‘ra, O‘zbekistonda ko‘plab kichik biznes subyektlari bu imkoniyatlardan to‘liq foydalana olmayapti, natijada reklama samaradorligi pasaymoqda.

Xorijiy tajribada marketing brendni tez targ‘ib qilishda muhim vosita bo‘lsa-da mahalliy sharoitda ayrim bloggerlar auditoriyasi bilan brend o‘rtasida nomutanosiblik mavjudligi aniqlangan. To‘g‘ri tanlov qilinmagan ta’sir ko‘rsatuvchilar reklama kampaniyalarining natijasini pasaytirishi mumkin.

Chaffey tomonidan qayd etilganidek, KPI va engagement rate kabi ko‘rsatkichlar samaradorlikni aniqlashda muhimdir.[2] Mahalliy tadqiqotlar va kuzatuvlarda ko‘plab korxonalar bu ko‘rsatkichlarni tizimli ravishda o‘lchamayotgani, natijada kampaniyalarni optimallashtirish imkoniyati cheklangani kuzatildi.

O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sonining tez o‘shishiga qaramay, ko‘plab korxonalar marketing faoliyatini professional tarzda yo‘lga qo‘ymagan. Malakali SMM mutaxassislar va raqamli analitika vositalaridan foydalanish yetarli darajada emas. Kontentning milliy mentalitet va iste’molchi xulq-atvoriga moslashmaganligi samaradorlikni pasaytiradi.

Samaradorlikni oshirish uchun sifatli va interaktiv kontent yaratish birinchi darajali vazifa hisoblanadi. Auditoriyani aniq segmentatsiya qilish va targeting vositalaridan foydalanish reklama xarajatlarini optimallashtiradi. [6] To‘g‘ri tanlangan influencerlar bilan hamkorlik brend imidjini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda Instagram va Telegramda moda, taom tayyorlash, texnologiya yoki ta’lim bo‘yicha kontent qiladigan bloggerlar influencerlar hisoblanadi. KPI va boshqa analitik ko‘rsatkichlardan muntazam foydalanish marketing strategiyalarini moslashtirish imkonini beradi. O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy tarmoqlarda

marketingni rivojlantirish uchun professional kadrlar tayyorlash va mahalliy mentalitetga moslashtirilgan strategiyalar ishlab chiqish zarur. Xalqaro tashkilot DataReportal hisobotlariga ko'ra, O'zbekistonda 18 milliondan ortiq ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi mavjud bo'lib, ularning 95 foizdan ortig'i mobil qurilmalar orqali tarmoqlardan foydalanadi. Bu esa marketing kampaniyalarini mobil platformalarga moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.[7]

Xulosa va takliflar. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing bugungi kunda biznes rivoji uchun eng samarali vositalardan biri sifatida shakllanmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va influencer marketing iste'molchilarning xarid qarorlariga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bozor sharoitida an'anaviy reklama kanallari o'z ta'sir kuchini asta-sekin yo'qotayotgan bo'lsa-da, raqamli platformalar orqali amalga oshirilayotgan marketing faoliyati qisqa vaqt ichida keng auditoriyaga yetib borish imkoniyatini yaratmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, influencerlar bilan hamkorlik qilish kichik va o'rta biznes subyektlari uchun ham samarali marketing strategiyasi bo'lib, ular mahsulot va xizmatlarni tezkor, nisbatan arzon hamda ishonchli tarzda targ'ib qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli marketing vositalaridan foydalanish kompaniyalarning brend imidjini shakllantirish, mijozlar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish va bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mahalliy bizneslar raqamli marketing strategiyalarini ishlab chiqishda influencer marketingdan faol foydalanishi zarur. Marketing bo'yicha mutaxassislar uchun raqamli platformalarda reklama samaradorligini o'lchash indikatorlarini doimiy ravishda tahlil qilib borish tavsiya etiladi. Ilmiy tadqiqotlar doirasida O'zbekiston sharoitida influencer marketing samaradorligini statistik jihatdan baholash va boshqa raqamli marketing vositalari bilan solishtirish maqsadga muvofiqdir. Davlat darajasida raqamli marketing faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish orqali sog'lom raqobat muhitini shakllantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kotler, Ph., Keller, K. L. Marketing Management. 15th Edition.- Pearson Education, 2016.
2. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing.- Pearson, 2022.
3. Mangold, W. G., Faulds, D. J. Social media: The new hybrid element of the promotion mix // Business Horizons. 2009. — №52(4). — P. 357–365.
4. Kaplan, A. M., Haenlein, M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media // Business Horizons. — 2010. — №53(1). — P. 59–68.
5. Ergashxodjayeva Sh.Dj., Abduxalilova L.T. Marketing tadqiqotlari. Darslik.. - T.:Iqtisodiot, 2017 y.

6. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
7. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyevich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.